

Редационный совет:

Буксман А.Э., Блажеев В.В., профессор,
заслуженный юрист РФ,
Блинков О.Е., д.ю.н., профессор,
Гонгало Б.М., д.ю.н., Гончарова Н.В.,
Крашенинников П.В., д.ю.н., профессор,
Корсик К.А., д.ю.н.,
Лесницкая Л.Ф., к.ю.н.,
Мизулина Е.Б., д.ю.н., профессор,
Мирзоев Г.Б., д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист РФ,
Перевалов В.Д., д.ю.н., профессор,
Попова Н.Ю., к.ю.н.,
Прохоров М.В., к.ю.н.,
Пчелинцев С.В., д.ю.н.,
заслуженный юрист РФ,
Ралько В.В., к.ю.н., Самойлов А.С., д.ю.н.,
Ситдикова Л.Б., д.ю.н., профессор,
Торшин А.П., к.ю.н., Черемных Г.Г., д.ю.н.,
Ярошенко К.Б., д.ю.н.

Редакционная коллегия:

Тоцкий Н.Н., Вергасова Р.И.,
Гриб В.В., Лупаина О.В.,
Певницкий С.Г.,
Сафонов А.В., Цымбаренко А.Г.

Главный редактор

Тоцкий Н.Н., к.ю.н.

Зам. главного редактора

Певницкий С.Г., к.ю.н.

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Гриб В.В., д.ю.н.

Заместители главного редактора

ИГ «Юрист»:

Ренов Э.Н., Платонова О.Ф.,
Трунцевский Ю.В., Фоков А.П.

Центр редакционной подписки:

Тел.: (495) 617-18-88

Адрес редакции:

125057, Москва, а/я 15

Тел.: (495) 953-91-08

E-mail: avtor@lawinfo.ru

www.lawinfo.ru

Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Усл. печ. л. — 4,0. Тираж 4000 экз.
Цена свободная.

Подписка по России за комплект:
Каталог «Роспечать» — инд. 82315,
Объединенный каталог — инд. 15533,
Почта России — инд. 10890,
а также через www.gazety.ru. Цена свободная

Отпечатано в ООО «Национальная
полиграфическая группа».

Тел. (4842) 70-03-37

Номер подписан в печать 01.09.2011 г.

ISSN 1813-1204

В номере:

НОТАРИАТ СЕГОДНЯ

- Романовская О.В.* Кодекс профессиональной этики нотариусов в системе российского законодательства 2
- Шахбазян А.А.* Правовая природа удостоверительной деятельности нотариуса 6
- Сычев О.М.* Актуальные вопросы нотариальной охраны субъектов коммерческой деятельности 8
- Бегичев А.В.* Осмотр SMS-сообщений на мобильном телефоне в порядке обеспечения доказательств 12

НОТАРИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

- Миронова С.В.* Льготы при совершении нотариальных действий 16

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

- Тоцкий Н.Н., Кутепова М.А., Тоцкий В.Н.* Московские нотариусы до 1917 г. 18

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

- Коструба А.В.* Функции юридических фактов в механизме правового регулирования имущественных отношений 22
- Рудакова В.Д.* Правомочие владения в гражданских правоотношениях 27
- Блинков О.Е.* Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации о наследовании: хроника посткодификационного развития 29

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

- Шукшина Ж.А.* Конституционные характеристики права наследования 35

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

- Звенигородская Н.Ф.* Проблема свободы алиментного соглашения: выбор партнера 39
- Мыскин А.В.* Юридический режим доли в праве собственности, находящейся в общем имуществе супругов 41
- Леженникова И.М.* Коллизии закона, возникающие при взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей (алиментное соглашение, судебное решение или приказ) ... 45

Полная или частичная перепечатка материалов без письменного разрешения авторов статей или редакции преследуется по закону.

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Функции юридических фактов в механизме правового регулирования имущественных отношений*

Статья посвящена функциональности юридических фактов применительно к элементам механизма правового регулирования. Автор приводит виды функций юридических фактов, сформированные учеными юристами. В статье анализируются существующие взгляды по исследуемой тематике, а также проводится глубокое исследование содержания данных функций. Автор дает собственную классификацию функций юридических фактов. Показана суть функциональности юридических фактов в механизме правового регулирования.

Ключевые слова: юридические факты, механизм правового регулирования, функции юридических фактов.

Article is devoted functionality of the legal facts with reference to elements of the mechanism of legal regulation. The author results kinds of functions of the legal facts, generated by scientific lawyers. In article existing sights on investigated subjects are analyzed, and also in-depth study of the maintenance of the given functions is spent. The author results own classification of functions of the legal facts. The essence of functionality of the legal facts in the mechanism of legal regulation is shown.

Key words: the legal facts, the mechanism of legal regulation, function of the legal facts.

Активная роль того или иного правового явления, его динамика в сфере правового регулирования общественных отношений проявляется в его функциях. Под функциями в праве понимают направления правового воздействия на общественные отношения.

Исследованию функций элементов механизма правового регулирования, к которым следует отнести и юридические факты, уделяли внимание В.Б. Исаков, В.Н. Синюков, В.В. Яркин, Ж.Ю. Мирошникова, А.Е. Воронин, В.Г. Кикоть и другие цивилисты.

Весь механизм правового воздействия так или иначе основывается на разветвленной системе фактических предпосылок — юридических фактов и фактических составов. Их взаимодействие со смежными элементами механизма правового регулирования (правовая норма, правоотношение), раскрываемыми через функциональные особенности юридических фактов, и является целью настоящего исследования.

Функция представляет собой проявление существенных признаков предмета исследования в его динамике. При этом справедливо следует подчеркнуть, что понятие «функция» призвано охарактеризовать наиболее существенные черты взаимосвязи взаимодействующих структур. Иными словами, термин «функция» характерен для любых динамических структур¹.

При этом отметим, что «понятие «функция» позволяет исследовать взаимодействие различных элементов внутри более сложного образования, рассматриваемого как система, выявить задачи, которые осуществляет каждый элемент по отношению к иным элементам и к системе в целом.

Механизм правового регулирования следует рассматривать как правовую регуляцию, в котором норма права приобретает конкретизированную форму, применяемую к конкретному поведению конкретного лица. В данном случае очевидна динамика права, которая обеспечивается функционированием элементов соответствующего механизма, основными из которых являются правовая норма, юридический факт и правоотношение. Ключевым, по нашему мнению, является юридический факт, который обеспечивает движение права от возможности к действительности, в воплощении правовых установлений в регулируемые отношения, обнаруживая тем самым назначение права, его действительность и эффективность. С его помощью реализуется трансформация правовой модели в конкретную форму общественных отношений.

Иными словами, понятие юридического факта находится в неразрывной связи с понятием права. Кроме того, юридический факт состоит в генетической, причинной, функциональной и гносеологической связи с этой категорией, как и правовая норма, правовое отношение. С их помощью обуславливается трансформация правовой заданности общественных отношений к их действительному содержанию.

В то же время научное исследование правовой категории юридических фактов не стоит ограничивать лишь вопросами их правовой онтологии, раскрывающими особенности этой правовой категории в статическом аспекте. Юридический факт — явление, активно «работающее». Без использования этого элемента практически не обходится ни один участок правотворческого и правореализаци-

* KOSTRUBA A.V. FUNCTIONS OF JURIDICAL FACTS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS

онного процессов. Он носит инструментальный характер. Поэтому сущностный анализ юридических фактов бесспорно следует дополнить исследованием их в динамическом, функциональном аспектах².

По утверждению В.Б. Исакова, «функции юридических фактов — обобщенная характеристика их роли в механизме правового регулирования»³.

Функции юридических фактов обеспечивают взаимодействие частей механизма правового регулирования. Находясь в прямой зависимости от особенностей правовой системы (способов нормативного закрепления и форм осуществления субъективных прав и юридических обязанностей, от принятых мер защиты нарушенного права), функции юридических фактов обусловлены функциями права.

В то же время В.Б. Исаковым приводится иной взгляд на исследуемую проблематику. В частности, он подчеркивает, что исходя из того, что «функции юридических фактов — это обобщенная характеристика их роли и задач в механизме правового регулирования», а «правовое регулирование — сложная, многоплановая система, соответственно не одинаковы и функции, которые выполняют в ней юридические факты». Правовое значение юридических фактов в механизме правового регулирования раскрывается им через анализ основных, дополнительных и специальных функций юридических фактов⁴.

При этом основной функцией юридических фактов в правовом регулировании является обеспечение возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.

Обосновывая изложенный подход, В.Б. Исаков, с одной стороны, предполагает обобщенную характеристику функций юридических фактов в регулировании общественных отношений, с другой — указывает, что функции юридических фактов в конкретных правоотношениях неповторимы. Посему юридические факты наряду с основной функцией выполняют и дополнительные. Следует отметить, что данная правовая позиция не является единичной в цивилистике. В частности, Н.П. Воронина в своей работе пишет: «Юридические факты... служат не только предпосылкой возникновения субъективного права на жилище, но и его гарантией, обеспечивающей реализацию названного права»⁵. Идея Н.П. Ворониной в данном случае состоит в том, что юридический факт, закрепленный в норме права, не только создает правоотношение, но также выполняет и иную функцию — он выступает гарантией законности.

К следующей дополнительной функции юридических фактов относят функцию предварительного воздействия норм права на общественные отношения. В возникновении одних юридических фактов субъекты заинтересованы и поэтому предпринимают соответствующие действия. Других же юридических фактов они стараются всячески избегать, поскольку юридические факты воспринимаются субъектами права как средство воздействия на их поведение⁶.

Отмечу, что классификация данной функции характерна для юридических фактов в уголовном праве, поскольку их наступление (совершение кра-

жи, должностной подлог) негативно сказывается на правовом положении соответствующих субъектов права.

Выделение специальных функций юридических фактов связано с включением последних в качестве элементов в фактические составы. Последние, как известно, представляют собой систему юридических фактов. Такое обоснование видится в выполнении юридическими фактами определенных функций не только в механизме правового регулирования, но и по отношению к элементам фактического состава.

Так, в фактическом составе юридический факт выполняет правопорождающую функцию, которая заключается в том, что юридический факт влечет за собой наступление правовых последствий фактического состава в целом или же промежуточных правовых последствий.

Кроме того, юридический факт может выполнять правопрепятствующую функцию, когда его наличие играет тормозящую роль в развитии фактического состава и наступлении правовых последствий.

К функциям юридических фактов в фактическом составе, относятся правоуничтожающая (аннулирование юридического значения иных фактических обстоятельств) и правовосстанавливающая — противоположная правоуничтожающей⁷.

Нельзя обойти вниманием научные взгляды В.В. Яркова. Он полагает, что классификация функций юридических фактов, предложенная В.Б. Исаковым, обладает определенным смыслом, но «вряд ли есть необходимость в подобном их подразделении. Значение каждой группы юридических фактов равнозначно и имеет своим основанием характеристику их назначения в правоприменении...»⁸.

В.В. Ярков указывает на отсутствие полной ясности критерия выделения специальных функций юридических фактов, который связан, по рассуждениям В.Б. Исакова, с включением юридических фактов в качестве элементов в фактические составы. Основные и специальные функции юридических фактов в ряде случаев равнозначны. Большинство процессуальных юридических фактов выполняют свои функции как сами по себе, так и в фактическом составе. Поэтому разграничение функций юридических фактов на основные и специальные достаточно условно.

Следует добавить, что юридические факты в фактическом составе не имеют самостоятельного правового значения. Их ценность заключается в синтезе определенного количества относительно самостоятельных юридических фактов, которые и составляют основу и содержание фактического состава. Именно поэтому выделение специальных функций юридических фактов в контексте исследования В.Б. Исакова не раскрывает содержание функций юридических фактов в механизме правового регулирования и не влечет упорядочение взаимодействия элементов указанной системы.

Более того, не вполне обоснованным является традиционный подход, при котором наступление

процессуальных юридических фактов связывается только с тремя формами правовых последствий: возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Так, В.В. Ярков отмечает, что в данном случае остается неясным юридическое значение таких процессуальных действий, как приостановление производства по делу, отложение разбирательства дела и т.п.

По правовым последствиям В.В. Ярков делит функции процессуальных юридических фактов на правопрепятственную, правообразующую, правоизменяющую, приостанавливающую, правообеспечительную, функцию прекращения и правосстановливающую.

Аналогичной классификации функций юридических фактов придерживается и В.Г. Крикоть. В частности, им дифференцированы юридические факты по таким ролевым функциям, как правоприменительная, правоизменяющая и правопрекращающая⁹.

Однако полагаю, что данная точка зрения не раскрывает специфику юридического факта в механизме правового регулирования, так как исключает возможность исследования взаимодействия элементов внутри сложного образования — механизма правового регулирования.

В то же время автор полагает, что дать правильную оценку значению функций юридических фактов можно только в их связи с другими элементами механизма правового регулирования, в первую очередь с такими, как правовая норма и правоотношение.

Нормы права устанавливают общие и юридически обязательные правила поведения участников общественных отношений, находящихся в сфере правового регулирования.

Общепризнанно, что правовые нормы составляют нормативную основу механизма правового регулирования. Именно в них сконструирована модель общественного отношения, соответствующая потребностям и интересам граждан правового государства.

Норма означает долженствование. Реальностью же служит правоотношение. Можно сказать, что в правоотношении долженствование (норма) превращается в действительность. Связь нормы и правоотношения рассматривается как реализация нормы, ее воплощение в жизни со всей сложностью опосредующих их связей¹⁰. Юридический факт в данном случае выступает в качестве средства данного опосредования.

Юридические нормы бессмысленны, если они не определяют взаимообусловленное поведение субъектов, не влекут за собой возникновение правоотношений, иными словами, если они не функционируют.

Норма права служит идеальной абстрактной основой правового отношения. Она закрепляет определенную модель поведения, которой должны придерживаться участники складывающегося реально социального взаимодействия.

Иными словами, нормативная урегулированность общественных отношений достигается не столько благодаря существованию самой нормы гражданского права, сколько путем функционирования

определенной инструментальной системы, которая воплощает эту норму в жизнь, обращая ее из сферы должного (цель правового регулирования в нормах) на сферу сущного (соответствие общественных отношений требованиям нормы)¹¹, а фактически соответствие реальных действий модели, предусмотренной нормой права.

Юридические факты являются тем инструментарием, который вынуждает нормы права действовать. Правовые нормы не могут реализоваться без юридических фактов, а вследствие этого и правоотношения не могут возникнуть либо прекратиться без юридических фактов. В силу изложенного весь механизм правового регулирования теряет свой смысл, поскольку не может действовать и выполнять основную цель — регулировать общественные отношения. Значение юридических фактов в этом случае можно определить, обратившись к достаточно удачному суждению, по нашему мнению, В.Г. Красовской: «Следует обратить внимание, что механизм правового регулирования является двигателем права, справедливости и законности»¹², и хочется дополнить это высказывание словами: «...а юридические факты являются топливом для этого двигателя». Ибо без юридических фактов право действовать не будет, как и автомобиль без топлива.

Таким образом, юридический факт выступает средством превращения обезличенных прав и обязанностей, закрепленных в нормах права, в конкретные и взаимосвязанные права и обязанности субъектов права.

Так, В.А. Тархов указывает, что «ни одна норма не создает непосредственно правоотношений, для их возникновения во всех случаях требуется наличие обстоятельств, с которыми данная норма связывает определенное юридическое последствие, требуется наличие соответствующих юридических фактов»¹³.

По мнению Ю.К. Толстого, также «ни одно субъективное право не может возникнуть непосредственно из нормы права, без наступления предусмотренного нормой юридического факта»¹⁴.

Отсюда обеспечительная функция юридического факта. Благодаря правовой норме создается юридическая возможность возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Правовая норма представляет собой формально-юридическое основание для возникновения правоотношения. Далее из взаимодействия конкретных фактических отношений людей с нормами права рождаются правоотношения. Именно с помощью юридического факта обеспечивается создаваемая нормой права возможность зарождения и движения конкретного правоотношения. Юридический факт обращает созданную правовой нормой модель поведения лица в действительное содержание взаимоотношений субъектов права.

В большинстве случаев издание правовой нормы рассчитано на установление правовых отношений между конкретными лицами. С возникновением правоотношения начинается реальное действие права. Правоотношения как надстроечное явление взаимосвязаны с ядром правовой настройки — правом. Главное в этой связи состоит в том, что право-

отношения рассматриваются как явления, которые являются производными от права.

В существующей правовой системе юридические связи возникают и существуют только на основании правовых норм.

Правоотношения можно определить как некий синтез права (нормы права) и общественного отношения, которое подпадает под влияние права. Так, по мнению Б.В. Шейдлинга, «везде, где возникает юридическое отношение, существует необходимая связь фактического общественного отношения и нормы права, которая регламентирует данное отношение, то есть та, которая предоставляет ему вид или форму регулируемого правом общественного отношения».

Правоотношения относятся к звену правовой системы, которое охватывает все юридически оформленные связи и отношения, формы реализации права, разные виды правового поведения людей, правотворческую и правоприменительную деятельность государства и т.д.

Большинство общественных отношений, безусловно, не имеют правового характера. Когда то или иное отношение попадает в сферу правового воздействия и когда появляются нормы права, направленные на упорядочивание этого общественного отношения (или действие существующих правовых норм распространяется на отношения, ранее не урегулированные ими), оно приобретает правовое значение, т.е. становится правовым отношением.

В этой связи неизменно возникает вопрос: можно ли рассматривать юридические факты как причины возникновения, изменения или прекращения правоотношений?

Во-первых, те или иные факты могут обусловить юридические последствия лишь при наличии соответствующей нормы права, в гипотезе которой содержится указание на этого рода факты. Необходимой предпосылкой возникновения, изменения или прекращения правоотношений являются, таким образом, нормы права, в которых выражена закономерно возникшая воля государства. Именно они связывают с теми или иными фактами юридические последствия во всех конкретных случаях, где эти факты соответствуют содержанию правовых норм. При отсутствии соответствующих норм права или при ином их содержании факты не становятся юридически релевантными и никаких правоотношений не вызывают.

Но, во-вторых, юридические факты сами являются побочными следствиями других обстоятельств: стремления людей к удовлетворению тех или иных потребностей, результатом воздействия каких-либо явлений объективной действительности или общественных явлений на субъектов права (болезнь, повлекшая смерть или психическое заболевание, неплатежеспособность лица, повлекшая за собой банкротство) или на объекты права (пожар, наводнение, повлекшие гибель вещи, производственный брак, вызвавший аварию и причинение имущественного вреда другому лицу, и т.п.).

Поэтому за юридическими фактами всегда можно без труда разглядеть иные фактические обстоя-

тельства, являющиеся более отдаленными, но нередко основными причинами возникновения или прекращения правоотношений. Однако непосредственной причиной возникновения и прекращения правоотношений все же являются юридические факты.

Иначе говоря, правовые отношения, с момента их возникновения и до момента их прекращения, всегда связаны с юридическими фактами. Эту связь нельзя рассматривать упрощенно, понимая, что правовые отношения в своем заключительном виде возникают с правовой нормы и юридических фактов, поскольку в процессе развития правоотношений меняется состав их субъектов, а также их права и обязанности. Таким образом, правоотношения представляют собой не столько элемент правовой системы, находящийся в состоянии стагнации, сколько динамическую часть данной системы, которая развивается в меру развития общественных отношений, подлежащая правовому урегулированию, охватывая при этом все его варианты, формы и социальные проявления.

Динамика правоотношений состоит из их возникновения, изменения и прекращения, которые нередко разорваны во времени и пространстве. Одновременно возникновение, изменение и прекращение правовых отношений следует рассматривать именно как этапы единого процесса развития правоотношений, а не как определенные изолированные стадии.

С прекращением правоотношений юридические факты, являвшиеся их фактической основой, сами по себе не исчезают, а изменяют свое юридическое качество. Они либо теряют правовой характер, либо изменяют свое значение путем создания фактической основы новых правоотношений. Сравнивая начало правоотношений с их завершением, можно увидеть, что за время его существования правовая основа, как правило, проходит достаточно большой путь развития. В процессе развития регулируются социальные связи, разрешаются конфликтные ситуации и т.д. Правоотношения представляют собой результат взаимодействия (синтеза) идеального — права и материального — общественного отношения. Право материализуется в общественных отношениях, но при этом не становится материальным.

Таким образом, роль юридического факта в движении правоотношения состоит в том, что он: 1) распространяет действие нормы на конкретные обстоятельства, служит своего рода связующим звеном между этими обстоятельствами и нормой; 2) является конкретной формой реализации дозволения или запрета; 3) определяет основание и момент наступления правовых последствий; 4) придает юридическое значение той или иной деятельности или поведению¹⁵.

Юридический факт в данном случае выполняет функцию правовой регламентации общественных отношений, опосредованных нормой права.

В данном случае служебная роль выделенной функции юридического факта позволяет четко очертить место правоотношения в ряду других об-

шественных явлений и провести грань между правоотношением и тем общественным отношением, которое норма права регулирует через посредство правоотношения. Кроме того, она ориентирует на то, что и норма права, и правоотношения имеют один и тот же объект, каковым являются фактические общественные отношения.

Исходя из изложенного, следует обратить внимание на то обстоятельство, что юридические факты выполняют в механизме правового регулирования ряд самостоятельных задач и являются его элементом, что обусловлено присущими ему функциями. Такое понимание юридических фактов обогащает их значение — как составной части механизма правового регулирования

Этот вывод основывается, во-первых, на характере связей юридических фактов с другими элементами правового механизма. Правильное закрепление юридических фактов в гипотезах юридических норм — одна из задач, стоящих перед правотворческими органами при разработке нормативно-правовых актов. Полное, точное и достоверное установление юридических фактов — необходимая предпосылка для корректного применения правовых норм. Как видим, юридические факты связаны не только с правоотношениями, но и с иными элементами механизма правового регулирования — правовой нормой.

Во-вторых, роль юридических фактов, не исчерпывается появлением, изменением, прекращением правоотношений.

Юридический факт в механизме в единстве формализации с правовой нормой и правоотношением определяет функциональность механизма правового регулирования, а через него и действие всего механизма правового воздействия. Именно с помощью юридического факта содержимое правовой нормы получает свое реальное наполнение, фиксируясь в правоотношении.

С учетом изложенного перспективным направлением дальнейшего исследования видится изучение механизма функционирования юридического факта, его характеристики. В частности, средства его установления, последствия наступления тех либо иных видов юридических фактов (правоустан-

авливающие, правоизменяющие и правопрекращающие).

*Коструба Анатолий Владимирович,
доцент кафедры гражданского и трудового права
Таврического национального университета имени
В.И. Вернадского, кандидат юридических наук,
доцент
sciendum-est@rambler.ru*

- ¹ Онищенко Н.М. Правовая система: проблемы теории. К. : Издательство Института государства и права им. В.М. Корещко НАН Украины, 2002. С. 49.
- ² Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений : дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск : Свердловск. ордена Труд. знам. юрид. ин-т им. Р.А. Руденко. С. 70.
- ³ Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М. : Юридическая литература, 1984. С. 33.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Воронина Н.П. Роль юридических фактов в осуществлении конституционного права граждан на жилище // Государство и право в системе социального управления: Межвузовский сборник трудов Свердловск, УрГУ. 1981. Свердловск, 1981. С. 63.
- ⁶ Исаков В.Б. Указ. раб. С. 34.
- ⁷ Там же.
- ⁸ Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права : дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск. ордена труд. красн. знамени. юрид. ин-т. Екатеринбург, 1992. С. 69.
- ⁹ Крикоть В.Г. Юридичні факти в системі правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук. НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корещко. К., 2006. С. 174.
- ¹⁰ Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М. : Изд. Юрид. литературы, 1974. С. 30.
- ¹¹ Погребной С.А. Понятие механизма достижения цели правового регулирования гражданских отношений // Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. / отв. ред. В.Я. Тацій. Х. : Нац. юрид. акад. Украина, 2006. Вып. 84. С. 47.
- ¹² Красовская В.Г. Механизм правового регулирования как система правовых средств // Государство и право : сб. науч. трудов. Юридические и политические науки. Вып. 43. М. : Ин-т государства и права им. В.М. Корещко НАН Украины, 2009. С. 82.
- ¹³ Тархов В.А. К вопросу о правовых отношениях // Правоведение. 1965. № 1. С. 25.
- ¹⁴ Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л. : Изд-во ЛГУ, 1959. С. 71.
- ¹⁵ Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений. С. 138.